

Obecność myśli tomistycznej na XI Polskim Zjeździe Filozoficznym w Lublinie. Sprawozdanie

W dniach 9-14 września 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbył się XI Polski Zjazd Filozoficzny. Obok gospodarza zjazdu organizatorem był Komitet Nauk Filozoficznych PAN i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Polskie Zjazdy Filozoficzne mają najdłuższą tradycję spośród ogólnopolskich spotkań naukowych, a także są największymi intelektualnymi spotkaniami filozofów w Polsce (warto wspomnieć, że pierwszy zjazd odbył się we Lwowie w 1923 r.). Jak informowali organizatorzy, w XI Zjeździe wzięło udział około 650 uczestników ze 110 różnych ośrodków z Polski i zagranicy, którzy prezentowali różne środowiska, szkoły i tradycje filozoficzne. Organizatorzy dali możliwość wy-

stępowania ze swoimi tematami w ramach 20 sekcji tematycznych, podzielonych ze względu na dziedziny filozofii. Obok wykładów w sekcjach zorganizowanych było wiele sympozjów okolicznościowych, upamiętniających różne osoby, a także paneli dyskusyjnych, w których brali udział czołowi przedstawiciele filozofii w Polsce. Wśród takich paneli znalazł się jeden poświęcony lubelskiej szkole filozoficznej, w której metafizyka zajmowała fundamentalne miejsce. Zaprezentował ją Andrzej Maryniarczyk. Zjazd był dobrze zorganizowany pod względem logistycznym. Wszelkie informacje (w tym abstrakty wystąpień) można odnaleźć na stronie internetowej zjazdu: www.zjazdfilozoficzny.kul.pl.

Zasadniczo wśród tematów obecne były klasyczne („wieczyste”) zagadnienia filozofii, ale o wiele więcej wykładów poświęconych było problemom, jakie stawia filozofii świat współczesny (świat kultury, problemy etyczne, wyzwania techniki, zagadnienia związane z umysłem). W tym kontekście warto zaznaczyć, że środowisko tomistów, podobnie jak to było na wcześniejszych zjazdach, choć nie było zbyt licznie reprezentowane, to jednak zaznaczyło obecność swoimi wystąpieniami.

Wśród uczestników było wiele osób, które prezentowały swoje tematy w ramach tradycji filozofii realistycznej, jednak obecność *stricte* zagadnień tomistycznych była niewielka. Na początku tego sprawozdania zaznaczone będą tematy, które w jakiś sposób nawiązywały do myśli tomistycznej, a następnie zaprezentowane zostaną bardziej szczegółowo dwa wystąpienia przedstawicieli warszawskiego tomizmu konsekwentnego.

Pierwsza grupa filozofów, która w swoich wystąpieniach nawiązywała do myśli tomistycznej pojawiła się w sekcji Antropologii Filozoficznej. Wśród prezentujących swoje badania znaleźli się: 1) Zbigniew Pańpuch (z wykładem pt. *Kategoria organizmu jako antropologiczny fundament interdyscyplinarności nauk o człowieku*), który odwoływał się do swoich badań zaprezentowanych w książce zatytułowanej *Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem i organizmem*; 2) Piotr Mazur (z wykładem pt.

Istnienie człowieka w metafizyce), który również prezentował wyniki swoich badań z wydanej w tym samym czasie książki pt. *Metafizyka istnienia człowieka*, w której zestawione jest tomistyczne – metafizyczne rozumienie człowieka z ujęciem biologicznym a także poniekąd fenomenologicznym; 3) Arkadiusz Gudaniec (z wykładem pt. *Osobowe istnienie. U źródeł egzystencjalnej metafizyki osoby*), który również prezentował wyniki swoich badań ze swojej publikacji pt. *U podstaw jedności bytowej człowieka. Studium z metafizyki osoby*, w której istnienie człowieka jest opisane właśnie jako fundament osoby i przyczyna *compositum humanum*; 4) Andrzej Sołtys (z wykładem pt. *Zasada analogii w metafizyce osoby*), który odnosił się do Tomaszowej koncepcji analogii zawartej w *De ente et essentia* Tomasza z Akwinu.

W ramach sekcji Ontologii i Metafizyki swoje wystąpienia zaprezentowali filozofowie, którzy zajęli się szczegółowymi zagadnieniami metafizyki klasycznej: 1) Kazimierz Gryżenia (wykład pt. *Rozumienie analogatu głównego w analogii atrybucji i analogii proporcjonalności transcendentalnej*); 2) Andrzej Sołtys (wykład pt. *Zasada analogii bytu w metafizyce klasycznej*); 3) Tomasz Duma (wykład pt. *Problem poznawalności relacji bytowych*); 4) Ewa Jaromska (wykład pt. *Tomizm transcendentalny Emericha Coretha – pytanie jako początek metafizyki*); 5) Mirosław Mylik (wykład pt. *Metafizyczna metoda poznawania rzeczywistości*).

W sekcji Filozofii Społeczeństwa, Prawa i Polityki wystąpił Paweł Skrzydlewski prezentując temat: *O roli pietyzmu w życiu społecznym (na kanwie na-*

uki św. Tomasza z Akwinu). W swoim wystąpieniu opierał się na *Summie teologii* (II-II q. 101-122) ukazując fundamentalną rolę pietyzmu w systemie cnót Akwinaty. Wskazał na egzystencjalny wymiar tej sprawności związany z afirmacją swego istnienia oraz istnienia innych osób. Pietyzm jest, według Skrzydlewskiego, sposobem doskonalenia siebie w życiu osobowym, ale także sposobem realizowania się sprawiedliwości oraz czynnikiem koniecznym do tworzenia autentycznej ludzkiej społeczności. Autor ten podkreślał związek prawostanowionego jako środka wychowującego osobę ludzką z pietyzmem oraz rolę władzy jako instytucji ze swej istoty domagającej się istnienia w człowieku pietyzmu.

W sekcji gości zagranicznych (*Foreign Guest Section*) swoje wystąpienie (pt. *Fr. Mieczysław Albert Krąpiec: the historical context of the publication of hisopus magnum "Ja człowiek"*) poświęcone zostało jednemu z czołowych przedstawicieli Lubelskiej Szkoły Filozoficznej.

W sekcji Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej wystąpili: 1) Michał Zembrzuski (z referatem pt. *Nieśmiertelność duszy ludzkiej u Tomasza z Akwinu i Dunsza Szkota*); 2) Artur Andrzejuk (z referatem pt. *Historia filozofii jako warsztat filozofa. Tomistyczna koncepcja historii filozofii*). Warto zaznaczyć, że poza tymi dwoma wystąpieniami w tej sekcji nie było innych poświęconych Tomaszowi z Akwinu, a większość wystąpień akcentowała mniej znanych filozofów średniowiecza.

Michał Zembrzuski na początku swojego referatu *Nieśmiertelność duszy ludz-*

kiej u Tomasza z Akwinu i Dunsza Szkota zwrócił uwagę na cztery pytania związane z tym tematem: 1) czy zagadnienie nieśmiertelności należy umieścić w dziedzinie jaką jest teologia (i jest to problem osób wierzących) czy w dziedzinie filozofii (posiada racjonalne uzasadnienie); 2) czy można na Arystotelesie (i jego psychologii, metafizyce, etyce) oprzeć uzasadnienie nieśmiertelności duszy; 3) czy posiadana koncepcja intelektu, samej duszy, jej relacji do ciała, a w ostateczności także relacji intelektu do duszy, uzasadniają nieśmiertelność; 4) czy rozstrzygnięcia Tomasza i Szkota miały znaczenie dla dziejów filozofii (spory w renesansie i później wśród scholastyków). Każde z pytań wskazuje na inną drogę interpretacyjną obydwu autorów średniowiecznych (zarówno pod względem wskazania dziedziny rozważań, doboru argumentów, interpretacji Arystotelesa, nie mówiąc o innych koncepcjach człowieka). Zembrzuski wskazał jednocześnie, że argumenty obydwu należy powiązać ze sobą, gdyż opierają się na metafizycznych i antropologicznych założeniach. Jeśli chodzi o metafizyczny charakter tych argumentacji, to wiążą się albo z prostotą duszy, niematerialnością działań duszy, jej samoistością czy też subsystemnością. Jeśli chodzi o odniesienia antropologiczne, to odwołują się do pragnienia nieśmiertelności, powszechnej zgody na nią, zmartwychwstania ciała jako koniecznego przywrócenia natury ludzkiej w pojedynczych jednostkach.

Omawiając koncepcję nieśmiertelności u Tomasza, Zembrzuski wskazał na najważniejsze miejsca wśród dzieł, w ja-

kich pojawia się ten temat. Następnie podkreślił, że Tomasz był przekonany, iż dusza jest nieśmiertelna – a stawiane przez niego problemy/kwestie pokazują, że można je sprowadzić do pytania w następującej formie: Czy fizyczna śmierć niszczy duszę? Czy śmierć dotyczy samej duszy? Tak postawione pytania od razu rodzą wątpliwości, czy faktycznie chodziło mu o nieśmiertelność duszy czy też może o jej niezniszczalność. Lektura jego tekstów przekonuje mimo wszystko do tego drugiego, a to oznacza, że nie do końca można mówić o synonimiczności tych dwóch określeń – *incorruptibilitas* odnosi się do bytu i istnienia, *immortalitas* o wiele bardziej do życia, aktywności życiowych. Taki podział, wbrew pozorom, nie musi być oczywisty, jeśli dostrzeżemy, że uznawanie niezniszczalności duszy opiera się na wykazywaniu pewnych działań życiowych o intelektualnym charakterze. Pozostanie jednak ważny i kluczowy dla Tomaszowego rozumienia tego problemu. Tomaszowe argumenty można sprowadzić do dwóch. Pierwszy z nich oparty jest na ustaleniu natury poznania intelektualnego drugi zaś związany jest z ustaleniem wyjątkowego – subsyntenego/samoistnego charakteru duszy. Obydwa argumenty często występują obok siebie i zależą od siebie. Ukazanie, że dusza kontynuuje swoje istnienie (jest nie tylko formą ciała, ale formą samoistną) bez ciała, może się dokonać tylko przez wskazanie na funkcje, których działania nie wymagają udziału ciała.

Następnie w referacie zaprezentowane zostało uzasadnienie niematerialności duszy na podstawie niematerialnych

działań intelektu, a także uzasadnienie oparte na rozumieniu formy jako bytu samoistnego, od którego nie można odłączyć istnienia. W *Kwestiach dyskutowanych o duszy* Tomasz pisze, że to, co jest związane z rzeczą samo przez się, nie może być od niej oddzielone – jak np. od człowieka nie można oddzielić tego, że jest zwierzęciem, a od liczby tego, że jest parzysta czy nieparzysta. Związek istnienia i duszy jest właśnie taki, jednak przy założeniu, że to akt istnienia jest podstawowym pryncypium bytowym urealnijającym duszę, a przez nią ciało.

Prezentacja Szkotowego rozumienia nieśmiertelności oparta została na jego *Opus oxoniense*. Dość znaczące jest pytanie, które stawia Szkot w dystynkcji 43, części czwartej swojego komentarza do *Sentencji*: „czy dzięki rozumowi naturalnemu może być znane, że w przyszłości nastąpi powszechne zmartwychwstanie ludzi? (*Utrum esse notum per rationem naturalem resurrectionem generalem hominum esse futuram*)”. Jak zauważył Zembruski, pytanie to jest z jednej strony próbą rozwiązania zagadnienia poznawalności i uzasadnień dotyczących zagadnień eschatologicznych, a z drugiej także próbą rozstrzygnięcia filozoficznych aspiracji rozumu do tego, aby rozpoznać rzeczywistość wiary. Można przecież to pytanie przełożyć inaczej: Czy możliwe jest filozoficzne dowiedzenie faktu zmartwychwstania?

Sama odpowiedź Dunsza Szkota na pytanie o nieśmiertelność była bardzo krótka, wręcz lapidarna, co wyraźniej pokazuje, że Szkot nastawiony był bardziej na badanie tego, co współcześnie

moglibyśmy nazwać konkluzywnością argumentów aniżeli na samo argumentowanie. Zembrzuski przytoczył następnie odpowiedź Szkota: „opierając się na rozumie naturalnym nie można dowieść konieczności zmartwychwstania (sam Szkot niekonkluzywność nazywa per swazyjnością – i rozsądza, czy są one pewne czy tylko prawdopodobne albo też wprost wskazuje na przesłanki zaczerpnięte z wiary i objawienia): czy to drogą *a priori* – gdybyśmy podali uzasadnienie wewnętrznej zasady w człowieku; czy to drogą *a posteriori* – przez uzasadnienie działania lub doskonałości odpowiadającej człowiekowi [i wynikającej z natury – dop. M.Z.]. Zatem jest to całkowicie pewne (*omnino certum*) wyłącznie na podstawie wiary”. Następnie Zembrzuski zreferował analizę argumentów, którą przeprowadził Szkot sprowadzając całą możliwą argumentację do trzech zasadniczych twierdzeń: (1) dusza intelektualna jest specyficzną formą człowieka (*anima intellectiva est forma specifica hominis*); (2) dusza intelektualna jest niezniszczalna (*anima intellectiva est incorruptibilis*) (można powiedzieć, że to tylko ten punkt jest centralny i kluczowy dla tego tematu, jednak zostaje umieszczony w niebagatelnym kontekście, którego nie można pominąć); (3) specyficzna forma człowieka nie pozostaje na trwałe poza swoją całością (*forma hominis specifica non remanebit perpetuo extra suum totum*). W dalszym ciągu swojego wywodu zaprezentował uzasadnienie każdego z tych zdań, jakie można znaleźć u Dunska Szkota. Swoje wystąpienie Michał Zembrzuski podsumował skróto-

wo porównując ze sobą argumenty Tommasza i Szkota.

Profesor Artur Andrzejuk w swoim wystąpieniu zaprezentował temat: *Historia filozofii jako warsztat filozofa. Tomistyczna koncepcja historii filozofii*. Został on ukazany w czterech punktach, które ukazują: 1) Gilsonowską koncepcję historii filozofii; 2) charakterystykę warsztatu historyka filozofii na różnych, wyróżnionych przez Gilsona etapach uprawiania historii filozofii; 3) krytykę koncepcji Gilsonowskiej; 4) wnioski na temat nurtów historii filozofii i kompetencji jakie ma historyk filozofii.

Gilsonowska koncepcja historii filozofii sprowadza się do tzw. *history of philosophy itself*, co Andrzejuk popierał cytatami z wypowiedzi tego tomisty, a więc badania „czystej” problematyki filozoficznej w dziejach filozofii. W takim ujęciu historia filozofii nie jest wyłącznie dodatkiem do właściwych dziedzin filozofii. Wyjaśniając Gilsonowską koncepcję historii filozofii, Andrzejuk zwrócił także uwagę na strukturę samej filozofii i na to, że stanowi ją zespół punktów wyjścia, reguły i prawa rozumu, a także wnioski, jakie wynikają z przyjętych punktów wyjścia. W tym kontekście pojawia się zagadnienie prawdy w historii filozofii – nie jest to tylko kwestia faktów i wydarzeń historycznych, ale „prawda na temat wydarzeń filozoficznych”. Historia filozofii inaczej wygląda od strony filozofującego systematyka (jest dyscypliną pomocniczą) inaczej od strony historyka (analizuje fragment kultury umysłowej) i inaczej od strony metodologa (jest odrębną dyscypliną z odręb-

nym przedmiotem i właściwymi metodami badań). W ujęciu Gilsona w badaniach z historii filozofii można wyróżnić trzy etapy: badanie historyczne literatury filozoficznej, historię doktryn filozoficznych oraz właściwą historię filozofii. Artur Andrzejuk omówił następnie poszczególne etapy uwzględniając wyróżnione przez Gilsona kompetencje historyka filozofii oraz sposoby analizy historycznej oraz wszystko to, co można nazwać warsztatem historyka filozofii. Uczeń Gilsona, Stefan Swieżawski uznał, że „właściwa historia filozofii” jest podstawowym warsztatem filozofa. Zauważył on jednocześnie, że formuła problemów filozoficznych w badanych tekstach jest pochodną zawartej w nich koncepcji bytu.

W dalszej części swojego referatu Andrzejuk zwrócił uwagę na przynajmniej trzy zarzuty, jakie można wobec tej koncepcji sformułować, które dotyczą „idealizacji” problemów filozoficznych, które żyją „własnym życiem”, akcentowanie wyłącznie doniosłych problemów filozoficznych (głównie metafizycznych) i pomijanie tych kwestii, które mogą wydawać się nieistotne oraz na koniec zarzuty wobec swoiście rozumianej „modelowości” (jest ona celem do zrealizowania) sformułowanej przez Gilsona *history of philosophy itself*. Andrzejuk podkreślił, że krytyka sformułowana była w pewien sposób przez samych uczniów Gilsona – Stefana Swieżawskiego, Stanisława Janeczka i Mieczysława Gogacza.

Następnie przedmówca wskazał na wyróżnione przez Mieczysława Goga-

cza nurty uprawianej również współcześnie historii filozofii: nurt edytorski (w którym najważniejszym działaniem staje się krytyczne wydanie tekstów), nurt badań dziejów tekstu oraz piśmiennictwa filozoficznego (który jest ściśle związany z wcześniej wymienionym), nurt interpretacyjny, który dotyczy autorów, oraz nurt interpretacyjny, uwzględniający same dzieje problemów filozoficznych. Odnosząc się do każdego z tych nurtów, Andrzejuk wskazał na różnice wynikające z innego ujęcia przedmiotu materialnego, a także innego przedmiotu formalnego (*quo* oraz *quod*). Prezentacja tego ujęcia była twórcza i w interesujący sposób ukazała, jak bardzo różnią się między sobą te nurty uprawiania historii filozofii.

Ostatnim punktem referatu prof. Artura Andrzejuka było ukazanie praktycznych konsekwencji koncepcji historii filozofii rozumianej jako warsztat filozofa. Szeroki wachlarz kompetencji historyka filozofii ukazuje go jako pracującego z uwzględnieniem metod historycznych (paleografia, edytorstwo, umiejętności filologiczne), metod historycznych (erudycja), metod historyczno-filozoficznych, pomagających w lekturze tekstów filozoficznych, a także metod filozoficznych, które pozwalają na formułowanie problemów filozoficznych. Andrzejuk stwierdził, że można, uwzględniając wymienione nurty uprawiania historii filozofii, mówić o realizacji Gilsonowskiej koncepcji historii filozofii, która staje się celem, choć dalekim, to jednak możliwym do zrealizowania. Wymienione metody doprowadzają do „właściwej historii filozofii”.

Zjazdy filozoficzne w ostatnim czasie organizowane są co cztery lata przez różne ośrodki naukowe w Polsce i stanowią doskonałą okazję do zapoznania się z prowadzonymi badaniami w Polsce. Zdecydowanie cieszy to, że również na XI Zjeździe Filozoficznym zorganizowanym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II byli obecni tomiści prezentujący swoje badania i dzielący

się nimi z innymi. Wydaje się mimo wszystko, że liczba wystąpień tomistów w stosunku do wcześniejszego zjazdu była mimo wszystko mniejsza. A miejsce, w którym działa lubelska szkoła filozoficzna, była dużo lepszą okazją do zaprezentowania nie tylko samej obecności myśli tomistycznej w Polsce, ale zaprezentowania jej twórczego charakteru i znaczenia w Polsce.